

نظام تشفير إزاحة الكتاب للأنظمة الآلية

رغم كون الروبوتات جزء لا يتجزأ لكل المجالات الحالية من الأجهزة الزراعية و الصناعية إلى الأجهزة الطبية و العسكرية إلى إنها من أكثر الأجهزة التي تتعرض لي الاختراق سواء من هجوم الإعادة او هجوم الرجل في المنتصف وهذه الاختراقات إزدادت في السنوات الأخيرة بسبب كون الأنظمة التشفير الأخيره مثل AES و RSA من أنظمة التشفير الثقيلة وبتطلب معالجات قوية جدا والتي تكلف المئات او الآف من دولارات وحيث إنها هذه الأنظمة تؤخر عملية الأجهزة من محركات و مستشعرات وغيرها .

نظامي الذي عملت عليه هو بروتوكول تشفير مستلهم من مبدأ الإزاحة التراكمية في آلة إنجما، حيث لا يُعاد استخدام نفس المفتاح مرتين و شيفرة الكتاب حيث لن يعتمد المعالج على معادلات رياضية ثقيلة إنما يعتمد على إرسال رمز مصادقة مشتقة من كتاب معين (HMAC) يتحقق من سلامتها أثناء الإرسال حيث تحتفظ السحابة بالموشر و تقارن التوقيع وحيث وجود إي إختلاف و محاولة إعادة إرسال يتم الرفض فورا . يوفر هذه النظام الحماية و الخفة حيث حتى المتحكمات البسيطة مثل Arduino و ESP32 و غيرهم يعمل بالشكل سلس وهذه النظام يعتمد على إحراق المفتاح السابق حيث إذا تم إستخدام هجوم إعادة الإرسال (Replay Attack) لن ينجح لأن المفتاح تم تغييره و حتى إذا تم إختراق النظام سيظن المخترق إن الأوامر الموجودة مجرد نصوص (string) عادية .

طريقة عمل النظام :

1. يتم إختيار عدة كتب من عناوين مختلفة وربطها في السحابة
2. يتم ربط الأوامر البرمجية الخاصة بالروبوت مثلا جملة [تكون او لا تكون] لي شكسبير يدل على حركة للأمام
3. تحسب إزاحة من عدد أحرف الجملة الحالية ويتم الإزاحة عليها مما يضمن عدم تكرار نفس الموقع
4. تشفير القناة شيفرة بالشكل بسيط كي نتأكد من أمان الجهاز
5. ربط الكود لي الجهاز

شرح مفهوم البروتوكول

كما شرحت في المقدمة النظام مبني على النظام إرسال رمز مصادقة مشتقة من كتاب معين وإذا تمت العملية مصادقة يقوم الروبوت بالحركة و إذا إنتهت العملية يتم حرق المفتاح الأول و الإنتقال إلى غيره

هيكل الكود المستخدم :

1. قراءة المفتاح : بعد تحديد الكتب على السحابة يتم وضع مؤشر رقمي للجملة في الكتاب حيث يتم الإرسال المؤشر للقراءة الجملة وإذا تم التطابق يتم إرسال القبول و بدء العملية.
2. حساب الإزاحة: حيث عند إتمام العملية الأولى يتم إحتساب عدد الحروف من الجملة الأولى لتحديد المفتاح الثاني وهذه العملية تؤكد من عدم تكرار الموقع مرتين .
3. إحراق المفتاح السابق: العملية الأهم حيث إذا تم تحديد المفتاح الجديد يتم إلغاء السابق للتأكد من عدم إستعمال مرة أخرى و اي استعمال للمفتاح القديم يتم إلغاء العملية أو الرفض .
4. تشفير القناة : الخطوة الأخيرة لي تأكد من أمان الروبوت حيث لكل عملية إرسال توقيع خاص به للتأكد من سلامة الإرسال.

هذه الهيكل الأساسي للكل اللغات البرمجية سواء Python او ++C او حتى Rust حيث النظام لن يعتمد على لغة برمجية واحدة وهذه هو الأهم .

مثال رقمي له :

- كتاب: Animal Farm
- المؤشر الحالي: 55
- الجملة: "Napoleon is always right"
- عدد الأحرف بدون مسافات: 21
- الإزاحة: $(21 \div 5)$ باقي القسمة $+ 1 = 2$
- المؤشر التالي: $55 + 2 = 57$

أي محاولة بمؤشر 55 مرة أخرى = رفض فوري وهذه يضمن أمان الروبوت من هجوم إعادة الإرسال .

تطبيق الشفرة على محاكي Wokwi .

سبب إختياري لي متحكم Raspberry Pi pico كونه من المتحكمات التي يمكنها العمل عليه الكثير من المشاريع حيث يعتبر كأنه حاسوب مصغر و يعتبر متحكم ممتاز لي الروبوتات و يعتمد على تنوع لغات البرمجة عكس مثلا Arduino و إخترت موقع Wokwi.com حيث يوفر جميع المتحكمات التي ترغب بها و غير سهولة الإستخدام و القياس .

الأدوات الخاصة بي النموذج :

1. متحكم Raspberry Pi pico
2. مستشعر مسافة HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor
3. محرك servo motor
4. ملف رواية Animal Farm بالصيغة txt

تم إستخدام لغة micropython في هذه النموذج .

تطبيق شيفرة على محاكي Wokwi

في هذه النموذج عند الاقتراب من المستشعر بالنسبة 20 سنتيمتر يجب أن يتحرك المحرك بالنسبة 70° درجة لكل مفتاح حيث تم الإعتماد على رواية مزرعة الحيوان في هذه النموذج ومن المفاتيح :

1. Four legs good, two legs bad
2. All animals are equal, but some animals are more equal than
3. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to .man again; but already it was impossible to say which was which

ملاحظة : هذه النموذج مجرد شرح لتوصيل الفكرة ولكن النظام الأساسي يعتمد على معادلة الإزاحة وليس حفظ الجمل و أيضا لن يعتمد النظام على كتاب واحد إنما على عدة كتب من أجل إضافة طبقة أمان .

في هذه الصورة قبل بدء في تحرك المحرك و يظهر المفتاح الخاص بالحركة الأولى " Four legs good, two legs bad "

تطبيق الشفرة على محاكي Wokwi

أما في الصورة الثانية تم حركة المحرك بالنسبة 70° درجة و إستغرقت هذه العملية ثانية و 910 جزء من الثانية ورغم كوني حملت الكتاب كاملا في المتحكم إلى إنها هذه السرعة تعتبر ممتازة كالنظام تم تشفيره في متحكم عادي وهذه يدل على كون النظام يعمل.


```
System Initialized
Target Detected
Page Index: 0
Key: Four legs good, two legs bad
Verifying Fingerprint
Authentication Success
```

<https://wokwi.com/projects/466194018448824321> رابط النموذج

تحليل الهجمات على النموذج.

طلبت مساعدة من ذكاء الاصطناعي للعمل محاكاة للهجمات على هذه البروتوكول و كانت النتائج جدا مرضية و حيث انقسمت الهجمات إلى :

هجوم إعادة الإرسال :

حيث يتم تسجيل الرمز الأول ويكون الرمز صحيح ولكن عند إعادة إرساله يكون الرمز قد تغير وهنا يفشل هذه الهجوم .

هجوم العبث:

يعترض المهاجم الإشارة و يحاول التعديلات عليها ولكن عند عدم مطابقة HMAC يتم رفض .

هجوم القوة العاشمة:

حيث يجرب جملة عشوائية كمفاتيح ولكن كونه لا يعرف الكتاب او الإزاحة فإن احتمال النجاح يعتبر ضئيلة جدا.

هجوم إعادة التشغيل :

حيث يحاول المخترق قطع التيار الكهربائي ليعيد تشغيل النظام من المفتاح الأول ولكن يفشل لأن النظام يحفظ الحالة واین وصل بالضبط حيث إذا تم إغلاق و تشغيل النظام سيكون المفتاح محفوظ.

الخاتمة

رغم عملي على هذه النظام إلى سيظل تخصص أمن العتاد من أعقد التخصصات ولكن هذه ما يجعله سحريا بالنسبة لي رغم صعوبة جمع بين الهندسة و الأمن السيبراني إلى إن هذه السبب الذي جعلني أختاره وكان يستحق أتمنى إنني اكون جزء مهم في هذه المجال وحتى لو لم أكن سأستمتع بالكل معلومة أتعلمه عنه ولا يزال هذه البحث من أولى خطواتي .

الشكر و التقدير

أشكر الله على تيسير هذه العمل و شكر لي والداي لدعمهم لي من البداية سواء ماديا او معنويا وأشكر أخوتي لنظرتهم كوني أستطيع الإكمال في هذه الطريق و أشكر تطور التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي الذي وفر لي المعرفة مهما كنت من بقاع الأرض و أيضا الإشراف كوني أدرس عن بعد و أرجوا للجميع تحقيق أفضل أمنياتهم.